

SCOTT F. GILBERT: CIÊNCIA, MÚSICA, ÉTICA E LITERATURA

*Daniel Sander Hoffmann**

RESUMO

Scott F. Gilbert é um renomado embriologista que tem uma preocupação especial com a história e a filosofia subjacentes à sua própria disciplina. Ele aqui nos fornece diversos relatos em primeira mão do fascinante universo da biologia evolutiva do desenvolvimento e abre uma janela completamente nova para a compreensão da complexa e tensa dialética entre ciência e arte – e, por extensão, entre o objetivo e o subjetivo, entre o lógico e o emotivo, entre o cientista em seu frio laboratório de *hard science* e o mesmo indivíduo, agora sem seu jaleco, que se revela como um vasto repositório das mais profundas e humanas aspirações éticas e estéticas.

Palavras-chave: biologia evolutiva do desenvolvimento; campos morfogenéticos; embriologia; ética; Scott F. Gilbert.

SCOTT F. GILBERT: SCIENCE, MUSIC, ETHICS AND LITERATURE

Scott F. Gilbert is a renowned embryologist who is particularly concerned about the history and philosophy behind his own discipline. Here he provides us with several first-hand accounts of the fascinating universe of evolutionary developmental biology, and opens up a wholly new window into the understanding of the complex and tense dialectics between science and art – and by extension between the objective and the subjective, between the logical and the emotional, between the scientist inside his or her cold hard science laboratory and the same individual, this time without his or her white coat, that reveals himself or herself as a vast repository of the most profound and human ethical and aesthetical ambitions.

Key words: evolutionary developmental biology; morphogenetic fields; embryology; ethics; Scott F. Gilbert.

* Engenheiro Mecânico, Biólogo, Mestre em Engenharia, Mestre em Ecologia, Doutor em Genética, Professor Adjunto da UERGS e membro do GIFHC da UFRGS. *E-mail:* hoffmann@transplexity.org. *Website*, onde podem ser encontradas esta e as entrevistas anteriormente publicadas em *Episteme*, em sua língua original: www.transplexity.org

Scott F Gilbert é o professor de biologia *Howard A. Schneiderman* em *Swarthmore College*, onde leciona desde 1980 nas áreas de genética do desenvolvimento, embriologia e história da biologia. Graduado em 1971 em biologia e em religião pela universidade de Wesleyan, recebeu seu título de mestre em história da ciência sob a supervisão de Donna Haraway na universidade Johns Hopkins, e realizou seu doutorado em biologia através do laboratório de genética pediátrica da Dra. Barbara Migeon, na mesma instituição. Alguns de seus livros mais importantes são: *Developmental biology*,¹ *A conceptual history of embryology*,² *Embryology: constructing the organism*³ e *Bioethics and the new embryology: Springboards for debate*.⁴

Dentre os prêmios recebidos por este brilhante cientista destacam-se o primeiro prêmio Viktor Hamburger por excelência na educação em biologia do desenvolvimento, o prêmio Alexander Kowalevsky em biologia evolutiva do desenvolvimento, um grau honorário da universidade de Helsinki, a medalha de François I do *Collège de France* e o *Dwight J. Ingle Memorial Writing Award*. Ele é membro do comitê de educação da Sociedade para a Biologia do Desenvolvimento, associado da Sociedade Americana para o Progresso da Ciência e membro correspondente da Sociedade de Naturalistas de São Petesburgo. A sua pesquisa é correntemente financiada pela *National Science Foundation* e diz respeito especificamente aos mecanismos genéticos de desenvolvimento que levam à formação da carapaça das tartarugas.

Hoffmann – *Professor Gilbert, como você gostaria de se apresentar para o leitor de Episteme?*

Gilbert – Eu gostaria de me apresentar como um biólogo que teve a felicidade de cursar disciplinas de filosofia e história da ciência. Eu sou um biólogo evolutivo do desenvolvimento, o que significa que eu tento estudar os mecanismos por meio dos quais mudanças no desenvolvimento causam (e restringem) mudanças na evolução. Minha pesquisa biológica envolve o estudo de como a tartaruga forma a sua carapaça. Para estudar isso, nós observamos como mudanças na expressão dos genes ocorrem, de modo que os ossos sejam

¹ GILBERT, Scott F. *Developmental biology*. Sunderland: Sinauer, 2006. Edição em português: Gilbert, Scott F. *Biologia do desenvolvimento*. Ribeirão Preto: Funpec, 2006. 564 p.

² GILBERT, Scott F. (ed.). *A conceptual history of embryology*. Baltimore: Johns Hopkins University, 1994.

³ GILBERT, Scott F.; RAUNI, Anne M. (eds.). *Embryology: constructing the organism*. Sunderland: Sinauer, 1997.

⁴ GILBERT, Scott F.; TYLER, A., ZACKIN, E. *Bioethics and the new embryology: springboards for debate*. Sunderland: Sinauer, 1997.

formados na pele ao invés de se formarem mais fundo, no interior do corpo. Filosoficamente, eu sou um realista crítico. Existe uma natureza lá fora a ser estudada, porém o “como” nós a estudamos, que questões levantamos, e como interpretamos nossos resultados, tudo isso está sujeito à cultura dentro da qual nós trabalhamos.

Hoffmann – *Você concorda que os biólogos em geral fariam melhor em aprofundar-se e efetivamente conhecer mais, e escrever a respeito da história por trás de sua ciência? A propósito, poderia parecer, após um exame superficial, que os livros modernos de embriologia preservam, em média, relatos históricos mais detalhados que livros de outras áreas da biologia. É correto dizer isso? Em caso afirmativo, qual seria a razão para esse fato?*

Gilbert – Eu tenho me impressionado ao constatar quanto de minha pesquisa deriva de meus estudos em história e filosofia da biologia. Quando eu era estudante de graduação, ninguém me contou sobre as grandes questões envolvendo os mecanismos de desenvolvimento na mudança evolutiva. Eu descobri sobre eles por intermédio de palestras sobre a história da ciência. Eu era um estudante de pós-graduação (em biologia) na universidade Johns Hopkins quando Camille Limoge, Bill Coleman e Donna Haraway estavam todos lá, lecionando no departamento de história e filosofia da ciência. Assisti a um seminário de Camille Limoge sobre Richard Owen e o conceito de homologia; um curso de Bill Coleman sobre Thomas Huxley, e um curso de Donna Haraway sobre a história da embriologia. Foi onde eu tomei contato com todas as questões não respondidas que foram deixadas para trás quando a biologia do desenvolvimento se conectou à genética. Lá eu me tornei um estudante de pós-graduação, e recebi meu mestrado como orientado de Donna Haraway. Por felicidade, os biólogos do desenvolvimento se preocupam freqüentemente com a sua história. Nosso campo de estudo vê a história como importante para o momento presente, considerando que o presente não pode ser explicado sem a sua história. A embriologia costumava ser chamada de *Entwicklungsgeschichte*.⁵ A biologia evolutiva, a paleontologia e a biologia do desenvolvimento são as grandes ciências históricas, e C. H. Waddington as agrupou como “biologia diacrônica”.

Hoffmann – *Qual a sua história favorita dos antigos arquivos da biologia do desenvolvimento? Que histórias você considera mais inspiradoras? E a mais bizarra?*

Gilbert – Creio que minha história predileta da biologia do desenvolvimento provém do início do século XX, quando uma das grandes questões da

⁵ Palavra germânica que significa “história do desenvolvimento”.

biologia do desenvolvimento era: que parte do ovo fertilizado, o núcleo ou o citoplasma, controla o desenvolvimento? T. H. Morgan era o principal defensor americano da hipótese do citoplasma, enquanto E. B. Wilson e Nettie Stevens eram os principais apoiadores americanos da teoria nuclear. Era incrível o fato de que Morgan e Wilson fossem ótimos amigos, saindo juntos em passeios e piqueniques. Stevens era a melhor aluna de pós-graduação de Morgan na época (antes dele criar seu *Fly Room*⁶ na universidade de Columbia). Essas amizades entre cientistas competidores não poderia ter ocorrido na Europa. Similarmente, quando Stevens solicitou financiamento à *Carnegie Institution*, ambos Morgan (originalmente seu professor e agora adversário) e Wilson (que estava conduzindo uma pesquisa análoga e era seu rival) escreveram cartas entusiásticas em seu apoio.

As histórias que eu considero inspiradoras são aquelas de pesquisadores que fizeram avanços pioneiros e que viveram para ver seu trabalho confirmado. Salome Gluecksohn-Waelsch propôs uma nova ciência, genética do desenvolvimento, e fez observações de embriões de camundongo em função dos quais ela propôs os mecanismos de certas mutações. Meio século mais tarde, esses foram confirmados, e ela viveu o suficiente para ir ainda a congressos e ouvir discussões sobre eles. Da mesma forma, Mal Stinberg se aposentou logo após obter sucesso na confirmação de um trabalho em nível molecular que ele havia começado quarenta anos antes, sobre como tecidos embrionários formam órgãos.

Eu fui à universidade de Helsinque, em 1990, para trabalhar com Lauri Saxén, porque ele iria se aposentar no ano seguinte. Quando parti, comentei que ele ainda não havia se aposentado. Ele levou sua mão à cabeça e exclamou: “eu esqueci!”. Na verdade, ele e seus colegas de laboratório estavam descobrindo os mecanismos de fenômenos que ele estivera estudando ao longo dos últimos cinquenta anos. Ele não queria se aposentar do laboratório até descobrir o que eram esses mecanismos. E ele conseguiu!

As histórias mais bizarras são daqueles organismos incríveis cujo desenvolvimento forma a base de filmes de horror e de comédias domésticas. Por exemplo, certas vespas parasitas comem seu hospedeiro de dentro para fora, formando seus órgãos de uma maneira diferente de qualquer outro inseto. Então, para somar insulto à injúria, eles se acasalam sobre o cadáver de sua vítima. Existem também aquelas cracas nas quais, em uma espécie, o macho vive em uma espécie de manto dentro da fêmea, não fazendo nada além de produzir espermatozoides para os ovos dela. Em outra espécie de craca, os

⁶ “Laboratório de moscas”.

machos e fêmeas são separados, e o macho tem um “pênis-sonda” que se arrasta através do substrato, entrando em outras conchas e liberando esperma somente se essas conchas contiverem fêmeas. Se você estuda biologia do desenvolvimento ou parasitologia, a ficção científica parece muito tímida.

Hoffmann – *Por falar em ficção científica, você mencionou em outra entrevista⁷ que gosta de escrever ficção científica e que pretende inclusive finalizar (e esperamos que venha a publicar!) algumas de suas histórias. O seu comentário capturou minha atenção porque aparentemente existe, hoje em dia, um grande número de histórias de ficção científica com um foco em biologia. Isso contrasta com a velha tradição de histórias “amarradas” à física, onde robôs e espaçonaves dominam o cenário. Exemplos de histórias recentes de ficção científica⁸ são Gene Wars (de Paul McAuley, um professor e pesquisador com formação em botânica e zoologia), Wang’s Carpets (de Greg Evan, um matemático e programador de computadores – a história é sobre “vida artificial”), Sexual Dimorphism (de Kim Stanley Robinson, um escritor profissional) e Microbe (de Joan Slonczewski, uma professora e – obviamente – microbióloga). Minha questão seria: você escreve sobre “tartarugas espaciais”? Ou melhor, você usa os conceitos da biologia evolutiva do desenvolvimento e o seu conhecimento geral e habilidades em biologia para incrementar suas histórias?*

Gilbert – Eu não escreveria sobre tartarugas espaciais, especialmente porque Terry Pratchett tem escrito de forma tão adorável sobre os Astroquelônios, aquelas tartarugas, viajantes espaciais, que carregam sobre as suas carapaças os quatro elefantes que suportam o mundo. Outros escritores de ficção científica que estão reagindo positivamente à biologia contemporânea são *Racoona* Sheldon e John Varley. Eles têm tomado emprestados conceitos biológicos (simbiose e alternância de gerações) e predizem o que poderia acontecer se esses conceitos fossem aplicados a seres conscientes. Em minhas próprias histórias eu uso conceitos biológicos e eventos atuais – o que acontecerá, por exemplo, se toda essa onda sobre engenharia genética e terapia com células-tronco vier a se tornar uma realidade. Teremos pilhas de velhos atingindo, com plena saúde, uma idade muito avançada. Você acha que as pessoas querem viver tanto? Eu imagino, então, que a maior parte do terrorismo mundial e do crime será praticada por idosos querendo fazer algo por alguma

⁷ *Int. J. Dev. Biol.*, n. 49, p.9-16, 2005.

⁸ O leitor interessado pode encontrar algumas destas (e muitas outras) histórias de ficção científica em: Hartwell, David G.; Cramer, Kathryn (eds.). *The Hard SF Renaissance*. New York: Orb, 2002.

causa e morrendo no processo. Eu também me divirto imaginando a confusão em um planeta no qual um acidente genético os impede de terem filhas. No início, eles se tornam uma espécie guerreira, pilhando mundos vizinhos à cata de mulheres. Mas então eles têm uma idéia melhor: um verdadeiro concurso de Miss Universo!

Hoffmann – *No prefácio à sétima edição de seu excelente livro-texto *Developmental Biology*⁹ você afirma: “... se você busca os desafios intelectuais de construir novos conceitos, a biologia do desenvolvimento é o lugar certo para se estar”. Como você vê a interação entre o trabalho teórico e o empírico nessa área? Que tipo de suporte teórico ainda falta? Que ferramentas conceituais são necessárias?*

Gilbert – A biologia do desenvolvimento está trilhando caminhos notáveis. Por exemplo, ela está se juntando à ecologia para buscar as causas proximais das estratégias de história de vida. Ela tem mostrado que, para a maior parte das espécies, sinais ambientais desempenham um papel central na determinação dos genes que se tornam ativos e das estruturas que podem se formar. A biologia do desenvolvimento tem igualmente mostrado que nós nos desenvolvemos como comunidades simbióticas, o que coloca em jogo os nossos conceitos de individualidade. Ela também questiona a nossa epistemologia, já que nossa ciência tem conscientemente lidado com os organismos de tal forma que o ambiente não desempenha um papel importante. Isso tem conseqüências enormes para a biologia da conservação, por exemplo, quando pesticidas podem ser benignos sob condições laboratoriais, mas tóxicos em condições naturais, onde os estágios juvenis dos organismos recebem sinais de desenvolvimento a partir de seu ambiente.

A biologia do desenvolvimento tem também criado conexões com a biologia evolutiva. Aqui, várias correntes intelectuais estão se agitando. Primeiro, a interação dos organismos em desenvolvimento com os seus ambientes tem-nos obrigado a reconhecer que muitos nichos são construídos, em vez de serem pré-formados. De forma similar ao ajuste induzido em bioquímica, aparentemente há um *fitness* induzido nos organismos à medida que eles interagem com os outros componentes de seu ambiente para criar nichos. Em segundo lugar, as novas tecnologias de DNA recombinante estão nos permitindo estudar os genes que estão sendo selecionados. Podemos agora examinar os genes que distinguem os pés membranosos do pato dos pés com garras de outras aves. Estamos começando a compreender como as mudanças no desenvolvimento causam as diferentes morfologias de bico nos tentilhões

⁹ Atualmente, o livro está em sua oitava edição, ver referência atualizada acima.

de Darwin, como as tartarugas ganharam as suas carapaças, como os morcegos adquiriram as suas asas, e como as zebras passaram a ter listras. Em terceiro lugar, a modelagem matemática está retornando à biologia do desenvolvimento. Isso exigiu toda uma revolução nos computadores, mas alterações morfológicas complexas podem agora ser modeladas e parcialmente explicadas. Adicionalmente, a biologia do desenvolvimento está se juntando à medicina para explicar a origem e a dispersão dos cânceres, a habilidade de regeneração de órgãos e as causas dos defeitos congênitos. De fato, anomalias congênitas, cânceres e regeneração podem ser todos interligados através da sinalização intercelular e de fatores parácrinos. Assim, novas estruturas explicativas estão sendo construídas e isso, por si mesmo, também é causa de entusiasmo. Se for para termos uma síntese de campos do conhecimento, e não somente um acordo entre eles, então deverá haver muita redefinição e reestruturação de idéias. Os dados podem vir a permanecer os mesmos, mas os contextos mudarão. O papel dos genes na evolução está sofrendo uma revisão dramática, os papéis da seleção natural e do desenvolvimento estão sendo redefinidos, a importância da variação intra-específica e de como as variantes se disseminam por meio das populações está sendo investigada, não apenas com novas ferramentas, mas a partir de novas perspectivas. O que nós precisamos é de biólogos com um treinamento generalista, que não estejam presos a uma única metodologia ou conjunto de paradigmas. Eu, às vezes, sinto que ninguém está realmente preparado para ensinar a biologia do desenvolvimento atual. Espero que nossos estudantes sejam aqueles que juntarão as partes e mudarão a forma com que a biologia é praticada.

Hoffmann – *Eu sei que esta pode parecer uma palavra perigosa, mas você diria que precisamos de “holistas” para realizar essa síntese? Por exemplo, diversos biólogos ao longo das últimas décadas, trabalhando com a teoria dos sistemas, cibernética, teoria da informação, e assim por diante, foram adeptos de uma visão mais holística, e curiosamente vemos, agora, o renascimento da “biologia dos sistemas”.*

Gilbert – Eu definitivamente acredito que precisamos de uma visão “holística” (ou “organicista”, para usar uma palavra melhor) para a biologia, porque agora sabemos que a causalidade pode ser de cima para baixo, bem como de baixo para cima.¹⁰ Quando se estuda a causa do declínio dos anfíbios, é necessário conhecer os mecanismos moleculares que suportam suas vidas, mas é também preciso conhecer as conseqüências biológicas das interações em seus ecossistemas. Por exemplo, pesticidas que são inócuos no laboratório

¹⁰ Do inglês *top-down* e *bottom-up*, respectivamente.

podem ser letais quando os girinos estão em um ambiente com predadores. A fisiologia do girino muda devido aos sinais provenientes dos predadores, e os girinos assim diferentemente ao pesticida ou herbicida. A “biologia dos sistemas” na verdade deve incorporar mais do que apenas biologia. Sociologia, economia política e práticas comerciais estão todas necessariamente presentes. Como Tyrone Hayes mostrou, para se compreender as causas do declínio de certas populações de rãs é necessário entender não apenas a biologia da rã e as propriedades de produtos químicos tais como a “atrazina”,¹¹ mas também a economia política das terras agrícolas. Naqueles meus dias mais cínicos, eu tendo a pensar que a “biologia dos sistemas” é apenas o retorno da fisiologia e a embriologia sob a égide do computador. O computador passa a ser um símbolo de complexidade gerenciável, em contraposição ao símbolo reducionista da dupla-hélice de DNA. Ou seja, a biologia dos sistemas não é uma ciência *soft*, desorganizada, mas uma ciência tão *hard* ou “masculina” quanto a biologia molecular. Já naqueles meus dias menos cínicos eu passo a achar que a biologia dos sistemas pode nos permitir estudar eventos complexos de uma forma que nos possibilite ver “as interações entre as interações”.

Hoffmann – *Dado que a biologia evolutiva do desenvolvimento está crescendo e se desenvolvendo a taxas tão elevadas, deve ser um trabalho hercúleo manter um livro-texto grande atualizado. Qual o segredo?*

Gilbert – Nenhum segredo. Eu leio bastante e participo de muitos congressos. Felizmente as publicações nessa área têm sido muito boas, e são agradáveis de ler.

Hoffmann – *Quando entrevistado por Episteme há alguns anos,¹² o filósofo da biologia Michael Ruse, indagado sobre algumas idéias novas da biologia teórica, disse explicitamente que a idéia matemática da auto-organização é “uma droga”.¹³ Posteriormente, ele enfatizou que a narrativa feminina na ciência também é “uma droga”. Finalmente, ele afirmou que Donna “bloody” Haraway não é uma boa historiadora, que ela escreve muito mal e é isso que dá a impressão de profundidade (a expressão “uma droga” aparece novamente nesse contexto). Parece que Ruse gosta de chocar. Qual é a sua impressão, conhecendo Donna Haraway como você conhece?*

Gilbert – Michael realmente gosta de chocar. Ele, certa vez, me disse que estava muito feliz que eu houvesse escrito meu artigo de *evo-devo* de

¹¹ É um dos herbicidas mais comumente utilizados para a eliminação de inços, sendo alegadamente capaz de alterar a fisiologia das gônadas de anfíbios, com conseqüências ecológicas desastrosas.

¹² *Episteme*, n. 8, p. 9-20, 1999.

¹³ Literalmente, “bullshit”.

1996, porque aquele era um alvo muito fácil (desde então, ele parece estar adotando essa nova disciplina). Donna Haraway é uma das pensadoras mais brilhantes que jamais encontrei. Ela também choca as pessoas, mas de um modo muito mais arguto e cerebral. Donna consegue facilmente escrever uma narrativa linear, e assim procedeu em sua história do organicismo na embriologia (*Crystals, Fabrics, and Fields*).¹⁴ Mas ela também consegue empregar outros estilos, e algumas vezes esses são técnicos (como na sua tabela das categorias de parentesco do século XX) enquanto outras vezes são poéticos. À sua própria maneira, essas diferentes formas de análise podem ser tão chocantes quanto as declarações diretas de Michael. Solicitaram-me que escrevesse a introdução à edição reimpressa de *Crystals, Fabrics, and Fields*, e nela apresentei minha visão de que muito da abordagem de Donna à filosofia e à explicação provém diretamente da tradição embriológica organicista. Os conceitos de epigenia e de emergência são críticos à compreensão de seu trabalho.

Hoffmann – *Você conhece o trabalho de biólogos teóricos como Stuart Kauffman e Robert Rosen? Considera possível termos futuramente uma teoria matemática da vida?*

Gilbert – Eu acho que haverá ocasiões quando a análise matemática irá definitivamente auxiliar a biologia. Creio que isso ocorrerá em grande parte para definir o que é provável e o que é improvável. Dentro do reino do provável, existem tantas flutuações estocásticas que a predição não será possível. Por exemplo, temos conhecimento da base genética da determinação do sexo em mamíferos desde 1905. Ainda assim, nós não podemos dizer com uma certeza maior se uma dada gravidez trará um menino ou uma menina. Eu vejo muita esperança para a matemática, na biologia do desenvolvimento, no tipo de modelagem matemática praticada por Jukka Jernvall, John Reinitz e seus colegas. Eles estão integrando os dados da biologia molecular em equações matemáticas e descobrindo que os parâmetros mudam enquanto o organismo se desenvolve (mesmo constantes não permanecem constantes, no desenvolvimento!). Além disso, esses modelos têm feito predições testáveis, muitas das quais têm levado a novas descobertas.

Eu devo dizer algo sobre o uso da matemática pelas pessoas envolvidas com o “planejamento inteligente”, as quais tentam mostrar que a complexidade é grande demais para ter sido criada de forma natural. Essas pessoas gostam de enfatizar o quão improvável é a vida, e fazem uso de estatística em

¹⁴ HARAWAY, Donna. *Crystals, fabrics, and fields: metaphors that shape embryos*. Berkeley: North Atlantic Books, 2004.

retrospecto. Usando esse tipo de estatística, é claro, poderíamos bem afirmar que ninguém é possível. Para dar um exemplo, se o seu pai produziu um trilhão de espermatozoides e sua mãe quatrocentos óvulos, então as chances de você haver nascido são da ordem de 10^{-14} . As chances de alguém nascer, entretanto, são bastante altas. E as chances de o seu pai em específico ter nascido dos pais dele são as mesmas, como são as chances da sua mãe específica haver nascido dos pais dela. Assim, as chances de você estar aqui são todas astronomicamente pequenas. Entretanto, aqui está você. Similarmente, as chances de qualquer forma de vida em particular passar a existir são muito pequenas e não podem ser previstas de forma adequada; mas as chances de alguma forma de vida evoluir são excelentes. O argumento que se usa pressupõe que existe uma meta – humanos, por exemplo, ou abelhas. Se existisse tal meta, então as estatísticas seriam válidas, e as chances de se obter uma tartaruga-de-couro¹⁵ a partir dos protistas unicelulares poderiam ser como as chances de produzir você a partir de todos aqueles espermatozoides e ovos. Mas não há uma meta que se conhece em avanço; nucleotídeos mudam e os animais evoluem.

Hoffmann – *Não posso evitar perguntar: o que você pensa de propostas não-ortodoxas tais como os campos mórficos e a ressonância mórfica de Rupert Sheldrake? Precisamos de “campos” para explicar o desenvolvimento? Qual o significado moderno de campos morfogenéticos? Sheldrake diria que genes e produtos gênicos não são suficientes.*

Gilbert – Eu não entendo porque se deve invocar ressonâncias mórficas e coisas afins quando a biologia por trás dos campos morfogenéticos é incrivelmente interessante e maravilhosa. Também não faço idéia se Rupert Sheldrake lê as novelas de ficção científica de Terry Pratchett que mencionei antes nesta entrevista, mas Pratchett já tinha utilizado o termo “ressonância mórfica” há vários anos. Em suas novelas *Discworld*, ressonância mórfica é a habilidade que uma mente tem de se lembrar da forma do corpo. Se alguém desejasse ser uma raposa, deveria alterar magicamente a sua ressonância mórfica e se tornar assim uma raposa. Eu não sei se eles desenvolveram essas idéias independentemente ou se um deles influenciou o outro. Existem campos morfogenéticos “reais” que são utilizados para construir o corpo. O membro se forma a partir de um grupo de células que se organizaram juntas. Se essas células são removidas, o membro não se forma. Campos morfogenéticos evoluem. Além disso, eles são entidades evolutivas acima do nível dos genes, já que as propriedades de campo dessas interações celulares surgem das interações de genes e produtos gênicos. Eu penso que Sheldrake gosta do fato

¹⁵ *Dermochelys coriacea*, também conhecida como tartaruga-gigante.

de que essas são entidades supragênicas demonstráveis que evoluem. De fato, a capacidade evolutiva desses módulos foi um dos pontos principais daquele artigo de 1996 que eu mencionei antes, que foi referido por Michael Ruse. Naquele artigo, meus colegas e eu apresentamos evidência de que o conhecimento de genes e de produto gênicos não é suficiente para explicar o desenvolvimento, e que existem módulos em outros níveis de organização, com suas próprias propriedades que podem evoluir. Sheldrake diz que ele tomou suas idéias dos trabalhos de Spemann e Weiss (para a análise dos campos morfogenéticos deles, deve-se olhar o livro de Donna Haraway mencionado acima). Entretanto, Dr. Sheldrake está mais interessado na aplicação dessa noção a módulos sociais, e ele postula que interações entre pessoas e seus produtos, uma vez que tenham se tornado habituais, podem ser selecionadas e propagadas. Portanto, eu penso que ele está utilizando os campos morfogenéticos como um paradigma ou modelo biológico para o tipo de módulo social no qual ele está interessado.

Hoffmann – *É amplamente sabido que o famoso físico e prêmio Nobel Richard Feynman gostava de tocar bongôs em bares noturnos. O cosmólogo e guitarrista húngaro Alex Szalay (da universidade Johns Hopkins) toca jazz e rock progressivo com a sua banda Panta Rhei desde os anos setenta do século passado, e ainda em 2002 gravou e lançou um novo álbum. Um certo estudante abandonou a pós-graduação em astrofísica no Imperial College de Londres quando seu grupo de rock começou a fazer sucesso. Eu me refiro ao guitarrista Brian May, do Queen. Scott Gilbert toca piano em uma banda tradicionalista klezmer¹⁶ chamada Knish. Existem diversos exemplos parecidos por aí.¹⁷ Como se explica isso? Música e ciência parecem ser totalmente compatíveis, no fim das contas...*

Gilbert – Eu acho estranho quando um biólogo me confessa que ele ou ela não tem qualquer interesse em música ou talento musical. Parece que, de muitas formas, o desenvolvimento é música feito carne. Existem variações sobre temas e criatividade dentro de certos limites. Existe ritmo e periodicidade, existem fugas, suítes, contrapontos, “crescendos” e, é claro, o uso combinatório dos mesmos elementos básicos para criar padrões originais e inesperados. Tanto para a música quanto para os organismos, o vir-a-ser é a essência, e o mesmo roteiro, seja ele o genoma ou a partitura, é interpretado diferentemente a cada

¹⁶ Klezmer é um estilo de música judaica que se originou nas vilas e guetos da Europa Oriental, baseada em danças populares, melodias seculares, liturgia judaica e outras fontes.

¹⁷ A título de ilustração, cabe destacar que o próprio entrevistador, a exemplo do entrevistado, mantém um vínculo com a música paralelamente às suas atividades profissionais associadas à ciência.

vez que é executado. Muitos dos biólogos com os quais eu tenho trabalhado, especialmente Robert Auerbach, têm sido músicos fenomenais. Em *Swarthmore College*, nós temos tantos estudantes de biologia com talento musical, que ficamos especialistas na administração da crise do final da graduação, quando os alunos devem decidir se fazem pós-graduação em música ou em biologia. Há cerca de dez anos, fizemos uma comemoração de aposentadoria para Robert Savage, um biólogo celular que era também tocador de violoncelo e um *nickel-harpist*¹⁸. A celebração consistiu de um seminário científico composto de biólogos celulares que haviam sido seus alunos e um concerto (quinteto para piano de Schumann),¹⁹ também executado por um grupo de biólogos celulares dos quais ele havia sido professor. E. B. Wilson era considerado o melhor tocador amador de violoncelo nos Estados Unidos, e Anton Dohn o convencia a ir a Nápoles colocando-o a par dos grupos de câmara que estariam tocando lá. Robert Root-Bernstein escreveu de forma eloqüente (e idiossincrática²⁰) sobre a importância do treinamento artístico em biologia. Eu recomendaria os seus artigos e livros (especialmente *Discovering and Sparks of Genius*) a qualquer um que tenha uma atitude séria com relação à educação científica.

Hoffmann – *Professor Gilbert, muito obrigado pela conversa, que foi muito interessante e fala por si mesma. Quais são as suas palavras finais?*

Gilbert – Eu acho que os cientistas precisam ser educados sobre os pressupostos filosóficos de suas disciplinas e sobre as ramificações sociais de sua pesquisa. Os dias da torre de marfim já se foram completamente. As aulas de biologia são com frequência lições cívicas disfarçadas, e nós biólogos temos de ser extremamente cuidadosos com as histórias que estamos contando. A biologia tem uma riqueza de histórias interessantes e importantes – interacionismo, simbiose e evolução, dentre elas. Nós precisamos discutir tanto cooperação quanto competição, e tanto emergência quanto hierarquia. A ciência começa com a admiração, e as fontes dessa admiração devem ser protegidas e conservadas.

¹⁸ Músico que toca um curioso instrumento que se parece com o violino, porém possuindo botões no braço.

¹⁹ Composto por Schumann em 1842 originalmente na tonalidade de mi maior, sendo o seu *opus* 44. Da mesma forma que muitos quintetos de piano, foi escrito para piano e quarteto de cordas (dois violinos, uma viola e um violoncelo).

²⁰ Excêntrica, peculiar.